

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirzayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	

AYLANMA AKTIVLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI

ORCID: 0000-0002-4001-1885

Fayziyev Oybek Raximovich

Alfraganus University nodavlat oliy ta'lim tashkiloti,
Iqtisodiyot fakulteti, "Moliya" kafedrası dotsenti, i.f.f.d. (PhD),
Toshkent kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aylanma kapitalning mazmuni va mohiyati respublikamiz hamda xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan berilgan ilmiy qarashlar asosida o'rganilib, baliqchilik xo'jaliklariga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinib, ularning aylanuvchanligini tezlashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: aylanma kapital, aylanma kapitalning sifati, me'yorlanadigan va me'yorlanmaydigan aylanma mablag'lar, aktivlarning aylanuvchanligi, aylanish tezligi.

Abstract: This article explores the content and essence of working capital by examining the scientific perspectives of economists from our republic and abroad, highlighting aspects specific to fisheries. Factors affecting the efficiency of working capital use are analyzed, and recommendations are made to enhance turnover acceleration.

Keywords: working capital, quality of working capital, regulated and non-regulated working capital, asset turnover, turnover rate.

Аннотация: В данной статье содержание и природа оборотного капитала раскрываются путем изучения научных взглядов экономистов нашей республики и за рубежом, а также его особенностей, характерных для рыбного хозяйства. Также проанализированы факторы, влияющие на эффективность использования оборотных средств, и высказаны предложения по принятию мер по ускорению их оборачиваемости.

Ключевые слова: оборотный капитал, качество оборотного капитала, регулируемый и нерегулируемый оборотный капитал, оборачиваемость активов, скорость оборачиваемости.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev o'zining "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" nomli ma'ruzasida: "Ikkinchi – ayrim baliqchilik xo'jaliklari yetarli aylanma mablag'lar, zarur texnika va boshqa moddiy-texnik resurslarga ega emas. Bu holat qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligiga, shartnoma majburiyatlari bajarilishiga va baliqchilik xo'jaliklarining rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda," deb ta'kidlagan [1].

Darhaqiqat, mamlakatimizda qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash va ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish sharoitida qishloq xo'jalik korxonalari, xususan, baliqchilik xo'jaliklari oldida turgan asosiy muammolardan biri o'z aylanma kapitalining yetishmasligidir. Baliqchilik xo'jaliklari tabiiy-iqlim va ekologik sharoitlarning jiddiy ta'siriga bog'liq bo'lib, aylanma kapitalning sifati va undan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Baliqchilikda ishlab chiqarish-texnologik tadbirlarni amalga oshirish, mahsulot yetishtirish va sotish muddatlarining kechikishi aylanma kapitalni tashkil etish,

rejalashtirish va moliyalashtirish hamda korxonalar menejmentini hisob-tahlil ma'lumotlari bilan ta'minlashga bevosita bog'liq.

Aylanma aktivlar aylanma kapitalning moddiy-buyumlashgan shaklida namoyon bo'ladi. Ular qisqa muddatli ishlatish uchun mo'ljallangan va bitta ishlab chiqarish-tijorat sikli davomida naqd pulga aylantiriladigan mablag'lardir. Shunday ekan, ulardan samarali foydalanishni tashkil etish va boshqarish maqsadida ularning samaradorligini tadqiq va tahlil qilish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Aylanma aktivlar va ulardan foydalanish samaradorligini oshirishga doir ilmiy qarashlar respublikamiz va xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan ba'zi darajada o'rganilgan. Xususan, professor T.S. Malikovning fikricha: "Aylanma kapital xo'jalik yurituvchi subyekt (XYUS) aylanma (o'zgaruvchan, mobil) aktivlariga avanslashtirilgan kapital qiymatini o'zida ifodalaydi. Bu kapital XYUS balansining "Aylanma aktivlar" deb nomlangan ikkinchi bo'limida aks ettiriladi. Odatda, aylanma kapital quyidagi asosiy guruhlariga tasniflanadi:

- takror ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etishini hisobga olgan holda funksional mo'ljallanganligi bo'yicha;
- shakllantirish va moliyalashtirish manbalariga ko'ra;
- likvidlik darajasiga qarab va boshqa belgilariga muvofiq" [2].

Shuningdek, professor V.A. Chjen tahriri ostida chop etilgan "Язык бизнеса" lug'atida keltirilgan ta'rifga ko'ra: "Aylanma aktivlar (ingl. current assets) birlashmalar, korxonalar va tashkilotlar buxgalteriya balansining aktivida aks ettiriladigan, me'yorlanadigan va me'yorlanmaydigan aylanma mablag'lardir" [3].

Professor N.P. Shulyak esa: "Aylanma mablag'lar korxonalar mulkining tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularning holati va samarali foydalanish korxonalar faoliyati muvaffaqiyatining muhim shartidir," deb hisoblaydi [4].

A.M. Babich va L.N. Pavlovalar ta'rifiga ko'ra: "Aylanma mablag'lar korxonalar aktivlarining harakatchan (mobil) qismi bo'lib, ularni moliyalashtirish ma'lum tarkib va strukturani saqlashga qaratiladi. Korxonaning aylanma mablag'lariga quyidagilar kiradi:

- tovar-moddiy qiymatliklar zaxiralari;
- debitorlik qarzlari;
- hisob-kitoblardagi mablag'lar;
- pul mablag'lari" [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida umumiy metodologik asos sifatida dialektika; ilmiy tafakkur, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, induktiv-deduktiv, abstrakt-mantiqiy metodlar, qiyoslash kabi nazariy umumilmiy metodlardan foydalanildi. Umumilmiy empirik metodlardan esa, ilmiy va qomusiy manbalarni sharhlash, kuzatish va retrospektiv tahlil usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirish natijasida ularning tejalishi mutlaq (absolyut) va nisbiy shakllarda namoyon bo'lishi mumkin. Agar mazkur davrda sotishdan olingan sof tushum (keyingi o'rinlarda – SST) saqlanib qolgan yoki ortgan bo'lsa va aylanma mablag'larning haqiqiy qoldiqlari ularning normativlaridan yoki oldingi (bazis) davrdagi qoldiqlardan kam bo'lsa, u holda aylanma mablag'lar mutlaq (absolyut) tejalgan hisoblanadi. Mutlaq tejalgan aylanma mablag'lar korxonaning ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ta'minot va sotish jarayonlarini yaxshilash hamda tadbirkorlik faoliyatini takomillashtirish kabi chora-tadbirlarga yo'naltiriladi.

Aylanma mablag'larning nisbiy tejalishi esa korxonada ishlab chiqarish hajmi o'sishi natijasida aylanma mablag'larning aylanuvchanligi tezlashganda sodir bo'ladi. Bunda tejalgan aylanma mab-

lag'lar aylanish (oborot)dan chiqarib olinmaydi, balki tovar-moddiy qiymatliklar zaxirasida saqlanib qoladi va ishlab chiqarishning o'sishiga xizmat qiladi.

Aylanma mablag'larning mutlaq va nisbiy tejalishi yagona iqtisodiy asosga ega bo'lib, xo'jalik yurituvchi subyekt uchun qo'shimcha mablag'larning tejalishini anglatadi.

Aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini tahlil qilishda ushbu mablag'larning samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlarni bazis yili va biznes-reja ko'rsatkichlari bilan taqqoslash lozim. Shuningdek, ularning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va hisoblash kerak. Ushbu omillar va ularning ta'sir darajasini o'rganish asosida aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Fikrimizni asoslash uchun, "TCT FISH Cluster" MCHJ ma'lumotlariga asoslangan (1-jadval) holda aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini turli usullar bilan hisoblaymiz.

1-jadval. "TCT Fish cluster" MCHJda aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligining tahlili, (2021-2023-yillar) [6].

№	Ko'rsatkichlar	2021-yil	2022-yil	2023-yil	Farq (+, -)
1	Sotishdan sof tushum(SST), ming so'm	35 342459,58	31 134 159,89	29 027 417,99	- 6 315 041,59
2	Sof foyda (SF)	6 222 906,38	2 236 771,20	-7 149 421, 27	-926 514,89
3	Aylanma aktivlarning yillik o'rtacha summasi (AA _o)	51 000 818,22	61 128 759,02	69 063 810,51	+18 062 992,29
	AAlar aylanuvchanligi:				
4	-kunlarda (K _{ay})	526,71	716,64	868,43	+341,72
	-marta (M _{ay})	0,69	0,51	0,42	-0,27
5	Aylanma aktivlar rentabelligi (R _{ay}), %	12,20	3,66	-10,35	-12.20
6	Aylanma aktivlar fond qaytimi (SST: AA _o), so'm	0,69	0,51	0,42	-0.27
7	Bir kunlik tushum (1 kunda), ming so'm	96 828,66	85299,07	79 527,17	-17 301,48
8	Aylanuvchanlik pasayishi nati-jasida qo'shimcha jalb qilingan	x	x	x	+27 176 025,41

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlaridan foydalanib, 2023-yilda aylanuvchanlikning sekinlashishi natijasida qancha qo'shimcha aylanma aktivlarning nisbiy jalb qilinishini(AA_n) hisoblaymiz:

$$AA_n = SST_1 \times (K_{b,1} - K_{b,0}); (1)$$

$$AA_n = 29027417,99 \times (2,38 - 1,44) = +27 285 772,91 \text{ ming so'm.}$$

yoki,

$$AA_n = SST_1 \times (D_{ayl,1} - D_{ayl,0}) : 365; (2)$$

$$AA_n = 29027417,99 \times (868,43 - 526,71) : 365 = +27 285 772,91 \text{ ming so'm.}$$

"TCT Fish cluster" MCHJda 2023-yilda 2021-yilga nisbatan aylanma mablag'lar aylanuvchanligi yomonlashgan. Xususan, 2023-yilda aylanma mablag'lar aylanuvchanligi 868,43 kun (69 063810,51:79527,17) bo'lib, 2021-yilga nisbatan 341,72 kunga oshgan (868,43-526,71). Bu juda yomon ko'rsatkich, Natijada, aylanma mablag'larga ehtiyojning 27 285 772,91 ming so'm-lik(79527,17×341,72) oshishi korxonaga chetdan (ko'proq qarz hisobiga) qo'shimcha mablag'lar jalb qilish zaruratini vujudga keltirgan.

Aylanma mablag'lar rentabelligi ham 2021-yilda – 12,2 % (6 222 906,38: 51 000 818,22×100), 2022-yilda – 3,66 % (2 236 771,20:61 128 759,02×100) va 2023-yilni korxonaga -7 149 421,27 ming

soʻmlik sof zarar bilan yakunlab, zarar koʻrganlik darajasi -10,35 %ni tashkil etgan(-7 149 421,27: 69 063 810,51×100).

Umumiy xulosa shundan iboratki, tahlil qilingan soʻnggi uch yil (2021-2023-y.y.) davomida aylanma mablagʻlardan foydalanish samaradorligi juda yomonlashgan. Xususan, 2023-yilga kelib aylanma mablagʻlarning aylanuvchanligi 868,43 kun, yaʼni 2 yil 4 oydan koʻproq, bir yildagi aylanuvchanlik atigi 0,42-marta (29 027 417,99:69 063 810,51). Rentabellik manfiy, yaʼni zarar koʻrganlik darajasi -10,35 % va fond qaytimi esa 0,42 ni tashkil etgan.

Aylanma mablagʻlardan foydalanish samaradorligiga koʻplab omillar taʼsir koʻrsatadi. Jumladan, mahsulot ishlab chiqarish va sotish, aylanma mablagʻlarning summasi va aylanma mablagʻlarning tuzilmasi.

Ushbu omillardan asosan ikkitasi: sotishdan tushgan sof tushum (SST) va aylanma mablagʻlarning yillik oʻrtacha qiymati (AA_o) taʼsirini “tuzatilgan” koʻrsatkichlar uslubi bilan aniqlaymiz. Buning uchun, dastavval, “tuzatilgan” koʻrsatkich($D_{ayl.t}$) - aylanma mablagʻlar aylanuvchanligini hisobot yilidagi SST va bazis yilidagi AA_o asosida hisoblash uchun, yuqorida keltirilgan formula(3)ni quyidagi koʻrinishga keltiramiz(3) va 2-jadvalda taqdim etamiz:

$$D_{ayl.t} = AA_{ort.0} \times 365 / SST_1, (3)$$

Bunda, $AA_{ort.0}$ - bazis yilidagi aylanma mablagʻlar oʻrtacha qiymati, ming soʻm;
 SST_1 - hisobot yilidagi SSTning oʻrtacha qiymati, ming soʻm;

Demak, $D_{ayl.t} = 51000818,22 \times 365 / 29027417,99 = 641,3$

Ushbu tuzatish kiritilgan koʻrsatkich(641,3)ni bazis yilidagi aylanma mablagʻlar aylanuvchanligi(526,71) bilan taqqoslab, umumiy tafovut(341,72)ning SST oʻzgarishi hisobiga toʻgʻri keladigan qismini aniqlaymiz (641,3-526,71=114,59). Demak, SSTning 6315041,59 ming soʻmga kamayishi aylanma mablagʻlar aylanuvchanligini 114,59 kunga sekinlashgan.

2-jadval. “TCT Fish cluster” MCHJda aylanma mablagʻlar aylanuvchanligiga omillar taʼsirining tahlili (2021-2023-yillar) [6].

№	Koʻrsatkichlar	2021-yil (bazis)	2022-yil	2023-yil	Farq (+, -)	Qaysi omil hisobiga:	
						SST	AA_o
1	Sotishdan sof tushum (SST), ming soʻm	35342459,58	31134159,89	29027417,99	-6315041,59	x	x
2	Aylanma aktivlarning oʻrtacha yillik summasi (AA_o)	51000818,22	61128 759,02	69063810,51	+18 062 992,29	x	x
3	Aylanma aktivlarning aylanuvchanligi, kunlarda	526,71	716,64	868,43	+341,72	+114,59	+227,13
4	2023-y.dagi SSTni 2021-y.dagi AA_o qiymatiga tuzatilishi	x	x	641,3	x	x	x

Aylanma aktivlar yillik oʻrtacha summasining 18 062 992,29 ming soʻmga koʻpayishi hisobiga esa, ular aylanuvchanligi 227,13 kunga sekinlashgan(868,43-641,3=227,13).

Shunday qilib, "TCT Fish cluster" MCHJda aylanma mablag'lar aylanuvchanligining 2023-yilda 2021-yilga nisbatan 341,72 kunga sekinlashishi (yomonlashishi!) har ikkala omil(SST va AA_o) hisobiga ham sodir bo'lgan. Xususan, AA aylanuvchanligi SST qiymatining kamayishi hisobiga 114,59 kunga, AA_o qiymatining kamayishi aylanuvchanligi 227,13 kunga, jami 641,3 kunga sekinlashgan (114,59+227,13=641,3). Albatta, bu juda salbiy holat.

Tahlil natijalaridan ko'rinib turibdiki, SST va AA qiymatiga ta'sir ko'rsatuvchi barcha omillar, AAning aylanuvchanligiga (ya'ni ulardan foydalanish samaradorligi)ga ham ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aylanma aktivlar aylanuvchanligining sekinlashishiga olib keluvchi asosiy sabablarga korxonaning ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish koeffitsiyentining pastligi, mahsulotlariga talabning pastligi va katta miqdordagi debitorlik qarzlarning vujudga kelishi kiradi.

Korxonada aylanma aktivlardan samarali foydalanishni ta'minlash uchun, ayniqsa ularning aylanuvchanligini tezlashtirish choralarini ko'rish lozim. Bu choralar nafaqat aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojning umumiy pasayishiga, balki korxonada moliyaviy holatining mustahkamlanishiga, majburiyatlar bo'yicha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish uchun pul mablag'larining jamg'arilishiga, tanarxni pasaytirish va rentabellikni oshirishga olib keladi.

Aylanma kapitaldan foydalanish samaradorligi ichki va tashqi omillarga bog'liqdir. Ichki omillar qatoriga moddiy-texnika ta'minoti va sotishni (hisob-kitoblarni ham qo'shgan holda) tashkil etish, xarajatlar va daromadlarni boshqarish siyosati, shuningdek, kreditlar va qarzlarni jalb etish kiradi. Bular ishlab chiqarish va muomala sohasida aylanma kapitaldan foydalanish samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi.

Muhim tashqi omillar esa inflyatsiya sur'atlari, soliq yukining darajasi, agrar sektorni kreditlash bo'yicha bank siyosati va qishloq xo'jaligini davlat tomonidan boshqarish siyosati kabi omillarni o'z ichiga oladi. Aylanma kapitaldan foydalanish samaradorligi rentabellik va aylanuvchanlikning umumiy va xususiy ko'rsatkichlari orqali baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh. Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz: Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent, "O'zbekiston" - 2017-y. – B.277.
2. Malikov T.S. Moliya: xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyasi. O'quv qo'llanma. –T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2009, - B. 93.
3. Язык бизнеса. Под общей редакцией доктора экономических наук В.А. Чжена. Авторский коллектив. Ш.Р. Гафуров, В.И. Гугнин, С.Н. Аманов. "Шарк". 1995.-с.330.
4. Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2006. – с. 226
5. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник. –М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - с. 322.
6. Toshkent viloyati, Quyichirchiq tumanidagi "TCT Fish cluster" mas'uliyati cheklangan jamiyatining 2021-2023-yillik hisobotlari.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

